

ensasio

“Filho, Perdoados são os Teus Pecados”

Resposta à Baixa Cristologia no Evangelho de Marcos

©Teodorus R. Guerreiro

Uma crítica que é feita ao Evangelho de Marcos, é que o evangelista apresenta uma imagem de “*baixa cristologia*” de Jesus. Isto é, Jesus não é Deus nem um ser divino, mas um homem que recebe autoridade da parte de Deus. Esta ideia, é apresentada em geral da seguinte forma: Jesus no Evangelho de Marcos é apresentado como sendo um humano, depois nos Evangelhos de Mateus e Lucas torna-se um ser altamente exaltado, e finalmente no Evangelho de João é apresentado como sendo Deus. Esta tese é avançada várias vezes por críticos como Bart Ehrman. No entanto se olharmos mais de perto para algumas passagens do Evangelho de Marcos iremos ver que não é necessariamente o caso.

Como exemplo vejamos como no evangelho de Marcos, Jesus é identificado como sendo Deus, e não um mero humano que foi exaltado mais tarde.

Em Marcos 2:5-7 lemos: “E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus?”

Jesus ao perceber isto (no espírito, i.e. na sua natureza divina), não voltou atrás com a sua palavra, ou tentou corrigir o pensamento dos escribas, mas ainda reforçou mais a sua posição, dizendo:

*“Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: **Perdoados são os teus pecados**; ou dizer: **Levanta-te, toma o teu leito, e anda?** Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados (disse ao paralítico), **a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa.**”*
Marcos 2:8-11

É fácil dizer que os pecados de alguém estão perdoados, pois nunca poderemos comprovar se realmente estão. Mas curar alguém de uma paralisia, é algo que comprova que essa pessoa tem realmente poder e está a falar a verdade.

Nesta passagem Jesus fez três coisas:

- a. Perdoou pecados.
- b. Sabia o que estava no coração dos homens.
- c. Curou uma paralisia.

Agora vejamos como isto prova que Jesus é Deus, e como a ideia de que o Evangelho de Marcos apresenta uma “*baixa cristologia*” de Jesus está incorreta.

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor (יהוה), e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia.” (Salmos 103:2-4)

Jesus perdoou os pecados do homem, curou a sua enfermidade, e em Marcos 10:45, Jesus redimiu a nossa vida da cova, dando a sua vida em resgate de muitos. E ainda em 1 Reis 8:39[1], é nos dito que ninguém conhece os corações dos homens a não ser Deus. No entanto Jesus sabia naquele preciso momento o que estava no coração dos escribas.

Outra passagem no Evangelho de Marcos que demonstra mais uma vez a divindade de Jesus, encontramos o seguinte: *“E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem.”* Marcos 4:35-41

Este tipo de poder, encontramos também descrito no livro de Salmos, como uma referência a Deus, *“Tu dominas o ímpeto do mar; quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar.”* Salmos 89:9; e ainda *“Faz cessar a tormenta,*

e acalmam-se as ondas. Então, se alegram com a bonança; e ele, assim, os leva ao porto desejado.” Salmos 107:29-30

Em suma, Marcos diz-nos que Jesus é onisciente, que Jesus tem o poder de perdoar pecados algo que só Deus pode fazer, e como prova cura as enfermidades. Jesus como demonstrado acima, também tem o poder de controlar os ventos e os mares. Como vemos, a suposta “*baixa cristologia*” é forjada com um único propósito, de denegrir a Cristo. O Evangelho de Marcos tal como os outros Evangelhos têm o mesmo *leitmotif*, a ênfase na divindade de Jesus Cristo.

[1] I Reis 8:39 “*Ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração (pois tu, só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens).*”